

Shunga qaramay, hududda ekologik, madaniy va ekstremal turizmni rivojlantirish uchun muhim tabiiy va tarixiy salohiyat saqlanib qolgan. GIS texnologiyalari va prognozlash modellari asosida olib borilgan tahlillar rekreatsion resurslarni barqaror boshqarish uchun ilmiy asoslangan yondashuv zarurligini ko‘rsatdi. Hududda barqaror rekreatsion rivojlanishni ta‘minlash uchun suv resurslarini oqilona boshqarish, ekologik muvozanatni tiklash hamda transport va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, Mo‘ynoq tumani kelajakda Orolbo‘yi hududining muhim ekologik turizm markaziga aylanishi mumkin, biroq bu jarayon kompleks ilmiy asoslangan boshqaruv va uzoq muddatli strategiyani talab qiladi. Insoniyatning kelajakdagi faoliyati dengizni avvalgi chegaralariga qaytarishga emas, balki shakllangan yangi antropogen landshaftni boshqarishga yo‘naltirilishi lozim. Bunda “yashil qoplama” yaratish orqali ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va mintaqaning rekreatsion salohiyatini cho‘l ekoturizmi hamda ilmiy turizm yo‘nalishlarida qayta shakllantirish eng maqbul strategiya hisoblanadi

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022–2026-yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm potensialini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 545-son qarori. – 2022.

(<https://lex.uz/uz/docs/-6212913>)

2. Micklin, P. (2007). The Aral Sea disaster. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 35(1), 47–72. (<https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>)

3. Zavialov, P. O., et al. (2003). Physical limnology of the dying Aral Sea. EOS, Transactions American Geophysical Union, 84(31), 293–300. (<https://doi.org/10.1029/2003EO310002>)

4. Li Y., Chen X., Wang Y. va boshqalar. Spatial and Temporal Variation and Driving Factors of Wetland in the Amu Darya River Delta, Central Asia // Ecological Indicators. – 2022. – Vol. 145. – 109629 p. (<https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108898>)

5. Gaybullaev, B., Chen, S. C., & Kuo, Y. M. (2012). Large-scale water volume change in the Aral Sea from 1960 to 2010. Environmental Earth Sciences, 67(1), 199–214. (<https://doi.org/10.1007/s11629-012-2273-1>)

6. Динамика трансформации Аральского моря (ландшафтные изображения) // https://cawater-info.net/aral/data/satellite_e.htm.

7. Gorelick, N., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27. (<https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>)

8. Rafikov V.A., Allanazarov K.J., Sharipov B., Sarsenbaev N.D. Prediction-Informational Properties of Natural Components and Complexes of the Arid Zone of Uzbekistan. // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 2023. pp. 323-328 (<https://doi.org/10.36713/epra13661>).

Акбаров Ф.Н., Петров М.А., Мамиров Х.А., Суванкулов Х.А.

Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: f.akbarov@unigeo.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233937>

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДАТИРОВАНИЯ ПО ^{10}Be ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА МОРЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАРКРАКСКОЙ ГРУППЫ ЛЕДНИКОВ (ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ)

Аннотация. В исследовании представлены результаты датирования моренных отложений ледников Баркракской группы (Пскемский хребет) с использованием метода концентрации космогенного изотопа бериллий-10 (^{10}Be). На основе полученных данных установлен абсолютный возраст поверхностных валунов и реконструирована хронология этапов позднплейстоценового и голоценового оледенения региона. Выявленные фазы активной динамики ледников коррелируют с глобальными климатическими изменениями. Результаты исследования вносят существенный вклад в реконструкцию палеоклиматических условий и изучение эволюции горного оледенения Чаткало-Кураминского региона.

Ключевые слова: Чаткало-Кураминский регион; оледенение; ледники; моренные отложения; бериллий-10 (^{10}Be); поздний плейстоцен; голоцен; палеоклимат.

Akbarov F.N., Petrov M.A., Mamirov Kh.A., Suvankulov S.S.
Institute of Geology and Geophysics named after Kh.M. Abdullaev,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: f.akbarov@unigeo.uz

**APPLICATION OF IN SITU ^{10}Be EXPOSURE DATING FOR DETERMINING
THE AGE OF MORAINES OF THE BARKRAK GLACIER GROUP
(WESTERN TIEN-SHAN)**

Abstract. *This study presents the dating results of moraine deposits from the Barkrak glacier group (Pskem Range) using cosmogenic beryllium-10 (^{10}Be) surface exposure dating. Based on the data obtained, the absolute ages of surface boulders were established, and a chronology of the Late Pleistocene and Holocene glacial stages in the region was reconstructed. The identified phases of active glacial dynamics correlate with global climatic changes. The results of this research contribute significantly to the reconstruction of paleoclimatic conditions and the exploring of the evolution of mountain glaciation in the Chatkal-Kurama region.*

Keywords: *Chatkal-Kurama region; glaciation; glaciers; moraines; beryllium-10 (^{10}Be); Late Pleistocene; Holocene; paleoclimate.*

Введение. Горные ледники являются высокочувствительными индикаторами климатических изменений и играют ключевую роль в реконструкции палеоклиматических условий позднего кайнозоя. В пределах Тянь-Шаня оледенение характеризуется значительной пространственной неоднородностью и сложной морфоструктурной организацией, обусловленной взаимодействием тектонических, орографических и климатических факторов.

Динамика оледенения Чаткало-Кураминского региона в течение четвертичного периода остаётся недостаточно изученной. До настоящего времени практически отсутствуют надёжные абсолютные датировки ледниковых отложений [1], что существенно затрудняет корреляцию локальных стадий оледенения с глобальными палеоклиматическими событиями, включая морские изотопные стадии (MIS - Marine Isotope Stages).

В последние десятилетия широкое распространение получили методы космогенного изотопного датирования, в частности метод *in situ* ^{10}Be , основанный на накоплении космогенных нуклидов в поверхностных слоях горных пород. Данный подход является эффективным инструментом количественной оценки возраста ледниковых отложений и реконструкции динамики оледенения.

Баркракская группа ледников, расположенная в бассейне р. Ойгаинг, представляет собой репрезентативный объект с хорошо выраженными конечно-моренными комплексами различного возраста. Однако их хронология до настоящего времени оставалась дискуссионной и базировалась преимущественно на относительных методах датирования, включая лихенометрию и радиоуглеродный анализ.

Материалы и методы. В настоящем исследовании впервые применён метод космогенного изотопного датирования *in situ* ^{10}Be для определения возраста моренных отложений Баркракской группы ледников [2]. Отбор проб проводился из моренных отложений, представленных валунами, содержащими кварц. Предпочтение отдавалось устойчивым валунам, находящимся в первичном положении и характеризующимся минимальными признаками выветривания, что обеспечивает надёжность определения времени их экспозиции.

Определение концентрации космогенного изотопа ^{10}Be выполнялось методом ускорительной масс-спектрометрии (AMS) на базе Национальной лаборатории космогенных нуклидов (LN2C) центра CEREGE (Франция). Измерения проводились на ускорителе ASTER. Подготовка проб включала выделение кварца, химическую экстракцию бериллия и получение оксида BeO для последующего AMS-анализа. Для сопоставления результатов использовались также данные по изотопу ^{36}Cl .

Рис. 1. Ускорительная масс-спектрометрия\

Получены количественные оценки абсолютного возраста конечно-моренных комплексов и реконструированы основные этапы оледенения региона. Установлено, что оледенение охватывает временной интервал от позднего плейстоцена до позднего голоцена, при этом максимальное продвижение ледников, коррелируемое со стадией MIS 2, датируется $20,8 \pm 0,3$ тыс. лет назад.

В результате космогенного изотопного датирования моренных валунов методом на основе анализа содержания накопленных в породе космогенных нуклидов ^{10}Be (с привлечением данных по ^{36}Cl для сопоставления) установлена многостадийная история оледенения Баркракской группы ледников (рис. 2).

Рис. 2. Геоморфологическая карта группы ледников Баркрак с указанием мест отбора проб

Выделены три ключевые стадии:

1. Максимальная стадия (MIS 2) - наиболее древние морены датируются $20,8 \pm 0,3$ тыс. лет назад и соответствуют последнему ледниковому максимуму. В этот период наблюдалась слияние ледниковых языков и формирование мощных конечно-моренных комплексов.

2. Позднеледниковая стадия (~17,6 тыс. лет назад) - связана с этапом дегляциации и отражает кратковременную стабилизацию ледника на фоне общего потепления.

3. Неогляциальная стадия (Малый ледниковый период) - датируется интервалом ~690–800 лет назад и характеризуется хорошо сохранившимися моренными формами.

Реконструкция палеогеографических условий свидетельствует о понижении линии равновесия ледника (ELA) на 200–210 м в период MIS 2. Полученные данные согласуются с региональными реконструкциями оледенения Тянь-Шаня и подтверждают синхронность локальных ледниковых стадий с глобальными климатическими событиями.

Заключение. Впервые для Баркракской группы ледников получены количественные оценки возраста моренных отложений методом космогенного изотопного датирования ^{10}Be . Установлено, что оледенение носило многостадийный характер и охватывает интервал от позднего плейстоцена до позднего голоцена. Выделены три этапа стабилизации ледников, соответствующие глобальным климатическим событиям.

Полученные результаты уточняют хроностратиграфию оледенения западного Тянь-Шаня и демонстрируют высокую чувствительность ледников региона к климатическим изменениям.

Использованной литературы

1. Акбаров Ф.Н., Мамиров Х.А., Ни А.А., Петров М.А. Динамика горного оледенения Чаткало-Кураминского региона в позднем плейстоцене и голоцене на основе геоморфологических и инструментальных методов датирования. // Геология и минеральные ресурсы, №5, 2018. Ташкент. 47-51.

2. Balco G., Stone J.O., Lifton N.A., Dunai T.J. A complete and easily accessible means of calculating surface exposure ages. // Quaternary Geochronology, 3, 2008. 174–195.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.Ў., Холматова Ш.И., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁГИНЛАР РЕЖИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАҲОЛАШ (ERA5-LAND РЕАНАЛИЗ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида Ўзбекистон ҳудудида ёгингарчиликнинг ўртача кўп йиллик тақсими ва унинг 1961-1990 ва 1991-2020 йиллар иқлимий даврларидаги ўзгариши таҳлил қилинган. Натижалар ёгингарчиликнинг яққол ифодаланган зоналлиги мавжудлигини кўрсатди. Шарқий ва тоғ олди ҳудудларда ёгинлар миқдорларининг ортishi тенденцияси кузатилган бўлса, айрим марказий ва шимоли-гарбий ҳудудларда уларнинг кучсиз камайishi содир бўлган. Олинган натижалар иқлим ўзгаришига мослашув тадбирларини ишлаб чиқишда амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ёгингарчилик, иқлимий давр, иқлим ўзгариши, ҳудудий тақсимот, ERA5 реанализ маълумотлари, Ўзбекистон.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.У., Холматова Ш.И., Холматжанов Б.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

barnoxudoyorovna@gmail.com

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ОСАДКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РЕАНАЛИЗА ERA5-LAND)

Аннотация. В данном исследовании на основе данных реанализа ERA5-Land выполнен анализ распределения многолетнего среднего количества осадков на территории Узбекистана и их изменений в климатические периоды 1961–1990 и 1991–2020 гг. Полученные результаты показали наличие ярко выраженной зональности осадков. В восточных и предгорных районах выявлена тенденция увеличения количества осадков, а в отдельных центральных и северо-западных регионах отмечено их незначительное уменьшение. Полученные результаты имеют практическое значение для разработки мер адаптации к изменению климата.

Ключевые слова: осадки, климатический период, изменение климата, территориальное распределение, данные реанализа ERA5, Узбекистан.